

НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ИГРЫ СО СЛОВАМИ

Джаббарова Гульчехра Махмудовна

учитель русского языка и литературы школы № 11
Тайлякского района Самаркандской области

Аннотация: В статье определена актуальность изучения коренных реформ - новая педагогическая технология. Она подразумевает новый подход к проектированию и организации учебного процесса; новое содержание, новые планы и учебники и в целом новую систему образования. Как подчеркивал Президент, Ш. Мирамонович, «Мы всегда должны помнить, что будущее нашей страны зависит от того, в духе каких моральных ценностей мы воспитаем молодое поколение, насколько активны будут наши дети в жизни, каким идеалам они будут служить».

Ключивые слова: прилагательные, игра «Наоборот», последовательность, на одну букву, индивидуальная работа, антоним-существительный, фраза по кругу, парная картинка, черная магия.

В педагогике нет единой классификации игр. Благодаря многокомпонентности, особенностям структуры, большому количеству функций каждый ученый, исследуемый дидактическую игру, создает свою классификацию, ориентируясь на то, что (на его взгляд) важно для процесса обучения и воспитания детей Например, Б.Г. Мещеряков классифицирует игры как ролевые, с правилами, режиссерские, дидактические. Г.М. Коджаспирова делит игры на предметные, символические, сюжетные, ролевые, компьютерные, развивающие, дидактические. А.И. Сорокина классифицирует дидактические игры как игры-путешествия, игры-поручения, игры-предположения, игры-загадки, игры-беседы. Л.И. Федорова выделяет дидактические игры по характеру использованного материала, по виду деятельности, по предметной области, по этапу педагогического процесса, по игровой методике, по количеству участников. Е.Э. Селецкая подразделяет дидактические игры на репродуктивные, частично-поисковые, поисковые. М.М. Захаров выделяет игры-минутки, игры-эпизоды, игры-уроки, А.А. Смоленцева – подготовительные, творческие.

Несмотря на имеющуюся разницу в классификациях, ученые выделяют и подробно рассматривают дидактическую игру как вид игры, организуемой

взрослым для решения обучающей задачи, для усвоения, закрепления материала.

ИГРА «ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ»

В начале игры последний в ряду гость загадывает слово и лишь говорит, женского оно или мужского рода. Например, «лопата». Остальные гости придумывают по одному прилагательному. Например, 1-й гость говорит: «стеклянная», 2-й гость — «сногшибательная», 3-й — «загадочная» и т. д. А последний гость говорит задуманное слово — «лопата». В итоге получится: «стеклянная, сногшибательная, загадочная, очаровательная, ненаглядная лопата». Игра проводится в быстром темпе. Затем слово загадывает следующий гость, а бывший последний становится первым и говорит первое прилагательное и т. д. по кругу, пока все не придумают по слову.

ИГРА «НАОБОРОТ»

При подготовке к работе все листы необходимо разделить на 2 комплекта по цветовой гамме (первый с голубой полоской, второй — с розовой).

Один комплект на занятиях и в игре служит раздаточным материалом, другой находится на столе у ведущего (взрослого).

На начальном этапе работу по усвоению понимания антонимов желательно проводить индивидуально или с небольшой группой из 2 человек, причем с небольшим количеством карточек.

Для этого листы по содержанию делятся на 5 блоков:

1-й блок: № 1-8 и 19-28 карточки с антонимами-прилагательными,

2-й блок: № 9-18 — карточки с антонимами-глаголами,

3-й блок: № 29-36 — карточки с антонимами-существительными,

4-й блок: № 37-44 — карточки с антонимами-предлогами,

5-й блок: № 45-48 — карточки с антонимами-наречиями.

В индивидуальной работе ребенок подбирает пары картинок с помощью взрослого. После внимательного рассмотрения составляет предложения по парным картинкам.

Последовательность использования блоков картинок произвольна.

После завершения такой подготовительной работы по усвоению антонимов проводится игра «Наоборот» с группой детей сначала с использованием одного блока, затем 2-х, 3-х, 4-х и всех 5-ти блоков.

ПРОВЕДЕНИЕ ИГРЫ

Картинки одного (раздаточного) комплекта перемешиваются и раздаются играющим поровну. Второй комплект (демонстрационный) стопочкой лежит на столе у ведущего.

Ведущий берет по очереди «свои» картинки, называет их. Тот из играющих, у кого есть парная картинка с противоположным значением, называет слово-антоним и получает картинку от ведущего, если не допустил ошибки. Выигрывает тот, кто первым подберёт пары и составит с ними предложения.

СОРЕВНОВАНИЕ ТЕЛЕФОНИСТОВ

Две группы играющих (10—12 человек) рассаживаются двумя параллельными рядами. Ведущий подбирает труднопроизносимую скороговорку и сообщает ее (на ухо) первому в каждой команде. По сигналу ведущего первые в ряду начинают передавать ее на ухо вторым, вторые — третьим и так до последнего. Последний, получив «телефонограмму», должен встать и громко и внятно произнести скороговорку. Выигрывает та команда, которая быстрее передает скороговорку по цепи и представитель которой точнее и лучше ее произнесет.

ХОР

Водящий выходит из комнаты. Оставшиеся вспоминают одну-две строчки известного стихотворения и распределяют ее по игрокам: каждому игроку — слово. Входит водящий. Он должен внимательно слушать игроков, которые одновременно произнесут каждый свое слово из загаданной строчки стихотворения. Если водящий не отгадал, можно попросить игроков повторить всем вместе свои слова из строчки. Если водящий отгадал, то он называет строчку и стихотворение.

НА ОДНУ БУКВУ

Сидя за столом, каждый желающий может предложить букву, начиная с которой все присутствующие должны по очереди перечислять предметы, находящиеся в этой комнате. Например, кто-то предложил букву «С». Все наперебой начинают говорить: «стул, стол» и т. д. Выигрывает тот, кто назвал последнее слово. В паузах предложивший букву может громко считать до трех. Если после этого новое слово не названо, объявляется победитель.

БЕГ АССОЦИАЦИЙ

Сидящий с краю произносит вслух два случайных слова. Например: сейф и апельсин. Следующий участник, по часовой стрелке, вслух описывает образ, соединяющий второе слово с первым. Например, «из открытого сейфа

выкатывается гигантский апельсин». Затем второй участник называет слово, например «яйцо». Третий участник связывает второе слово с третьим какой-то фразой: «Под кожурой апельсина оказалось яйцо», — и задает свое слово. Следующий связывает это слово с предыдущим и т. д. Так игра идет по кругу. В любой момент ведущий может дать команду «Стоп» и попросить того, на ком остановилась игра, повторить всю цепочку слов: сейф, апельсин, яйцо и т. д. Несправившийся выбывает, и игра начинается заново.

ЦВЕТА

Ведущий предлагает всем играющим по очереди назвать пять предметов одного цвета (синего, желтого, красного и т. д.)- Так он переберет разные цвета. Тот, кто не сможет за одну минуту припомнить пять предметов названного цвета, выходит из игры. Повторять уже названные предметы не разрешается.

ФРАЗА ПО КРУГУ

Выбирается какая-нибудь простая фраза, например: «В саду падали яблоки». Теперь, начиная с первого игрока, произносится эта фраза всеми по очереди. Каждый участник игры должен произнести фразу с новой интонацией (вопросительной, восклицательной, удивленной, безразличной и т. д.). Если участник не может придумать ничего нового, то он выбывает из игры, и так продолжается, пока не останется несколько (3—4) победителей.

ЧЕРНАЯ МАГИЯ

Главные участники этой игры — «волшебник» и его помощник, который умеет читать мысли (ясновидящий). Фокус с чтением мыслей довольно прост: предмет, который «отгадает» «волшебник», будет назван, предположим, за предметом черного цвета. Вот пример этой игры.

«Ясновидящий» закрывает глаза, в то время как «волшебник» молча показывает другим заданный предмет. Когда «ясновидящий» открывает глаза, «волшебник» задает ему такие вопросы:

«Думаю ли я про соль?»

«Ясновидящий» отвечает: «Нет».

«Думаю ли я про салфетку?» — «Нет».

«Думаю ли я про перец?» — «Нет».

«Думаю ли я про кетчуп?»

Тут помощник говорит «Да», потому что кетчуп следует за черным предметом — перцем.

Использованная литература:

1. Аванесова В. Н. Дидактическая игра как форма организации обучения. – М.: Просвещение, 1992.
2. Коджаспирова Г. М., А. Ю. Коджаспиров. Педагогический словарь.– М.: Академия, 2003.
3. Сухомлинский В. А. Методика воспитания. – М.: Просвещение, 1981.
4. Чен Н. В. Дидактическая игра – основа развития воображения и фантазии // Методическая копилка. Пилотный выпуск. 2011. С. 6-10.